

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИ ЮҚОРИ ҚИСМИ АНАСТОМОЗЛАРИ ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ ДАВОЛАШДА ЭНДОСКОПИК ВАКУУМ-ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ Уроков Ш.Т.¹, Бекчанов Х.Н.², Абидов У.О.¹, Отажонов Д.М.³

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

³Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ошқозон-ичак тракти юқори қисми анастомозлари чоклари етишмовчилигини даволашда эндоскопик вакуум-терапия (ЭВТ) ва OVESCO (OTSC) клипсаларининг клиник самарадорлигини баҳолаш. Тадқиқот ретроспектив ва проспектив қийёсий характерга эга бўлиб, жами 45 нафар бемор таҳлил қилинди. Ретроспектив гуруҳда (n=25) анъанавий хирургик даволаш усуллари қўлланилди, проспектив гуруҳда (n=20) эса замонавий эндоскопик технологиялар – ЭВТ ва OTSC клипсалари ишлатилди. Анастомоз чоклари етишмовчилиги умумий операцияларнинг 3,75% ҳолатларида кузатилди. Ретроспектив гуруҳда леталлик 28% ни ташиқил этган бўлса, проспектив гуруҳда ушбу кўрсаткич 10% гача пасайди. Қайта очиқ операцияларга бўлган эҳтиёж 100% дан 10% гача камайди. Госпитализация муддати ўртача 40 кундан 25 кунга қисқарди. Энг самарали тактика сифатида “ЭВТ → OTSC” кетма-кетлиги аниқланди. Хулоса: Эндоскопик вакуум-терапия анастомоз чоклари етишмовчилигини даволашда самарали, кам инвазив ва орган сақловчи усул ҳисобланиб, леталлик ва асоратлар частотасини сезиларли камайтиради.

Калит сўзлар: анастомоз етишмовчилиги, эндоскопик вакуум терапия, OVESCO, OTSC, гастрэктомия, эзофагоеюноанастомоз.

CLINICAL EFFICACY OF ENDOSCOPIC VACUUM THERAPY IN THE MANAGEMENT OF UPPER GASTROINTESTINAL ANASTOMOTIC LEAKS

Urokov Sh.T.¹, Bekchanov Kh.S.², Abidov U.O.¹, Otajonov D.M.³

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

³Khorezm Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Urgench, Uzbekistan

²Khorezm Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Urgench, Uzbekistan

Resume. To evaluate the clinical efficacy of endoscopic vacuum therapy (EVT) and OVESCO (OTSC) clips in the treatment of upper gastrointestinal anastomotic leakage. A retrospective-prospective comparative study including 45 patients was conducted. The retrospective group (n=25) received conventional surgical treatment, while the prospective group (n=20) was managed using modern endoscopic techniques (EVT and OTSC). Results: The incidence of anastomotic leakage was 3.75% of all performed surgeries. Mortality in the retrospective group was 28%, whereas it decreased to 10% in the prospective group. The need for re-laparotomy decreased from 100% to 10%. The average hospital stay was reduced from 40 to 25 days. The most effective strategy was the sequential approach “EVT → OTSC”. Conclusion: Endoscopic vacuum therapy is an effective, minimally invasive, and organ-preserving method for managing anastomotic leakage, significantly reducing mortality and postoperative complications.

Keywords: anastomotic leakage, endoscopic vacuum therapy, OVESCO, OTSC, gastrectomy, esophagojejunostomy.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АНАСТОМОЗОВ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Уроков Ш.Т.¹, Бекчанов Х.Н.², Абидов У.О.¹, Отажонов Д.М.³

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Хорезмский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Урганч, Узбекистан

³Хорезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Урганч, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилось оценка клинической эффективности эндоскопической ва-

куум-терапии (ЭВТ) и клипс OVESCO (OTSC) в лечении несостоятельности анастомозов верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Проведено ретроспективно-проспективное сравнительное исследование 45 пациентов. В ретроспективной группе (n=25) применялись традиционные хирургические методы лечения, в проспективной группе (n=20) - современные эндоскопические технологии (ЭВТ и OTSC). Проведён сравнительный анализ клинических, лабораторных и инструментальных показателей. Полученные результаты показали что, частота несостоятельности анастомозов составила 3,75% от общего числа операций. В ретроспективной группе летальность составила 28%, тогда как в проспективной группе снизилась до 10%. Потребность в повторных лапаротомиях уменьшилась с 100% до 10%. Средняя длительность госпитализации сократилась с 40 до 25 дней. Наиболее эффективной стратегией признана последовательность «ЭВТ → OTSC». Заключение: Эндоскопическая вакуум-терапия является эффективным, малоинвазивным и органосохраняющим методом лечения несостоятельности анастомозов, позволяющим существенно снизить летальность и частоту осложнений.

Ключевые слова: несостоятельность анастомоза, эндоскопическая вакуум-терапия, OVESCO, OTSC, гастрэктомия, эзофагоэуноанастомоз.

e-mail: utkirabidov1973@gmail.com

Долзарблиги. Операциядан кейинги анастомоз чокларининг етишмовчилиги - ошқозон ва ичак операцияларидан сўнг учрайдиган энг оғир асоратлардан бири бўлиб, перитонит, сепсис ва бемор ўлимига олиб келиши мумкин. Анъанавий усуллар (қайта операциялар, антибиотикотерапия, дренажлаш, стентлаш) ҳар доим ҳам самарали бўлавермайди. Хусусан, эзофагогастроанастомоз жароҳатларининг резекцияси ёки гастрэктомиядан кейинги чок етишмовчилиги энг хавфли ва оғир операциядан кейинги асоратлардан биридир. Унинг леталлик кўрсаткичи 40% гача етиши мумкин [1, 3, 5, 6, 8].

Ошқозон резекцияси ва гастрэктомиядан кейин анастомоз чоклари етишмовчилиги абдоминал жарроҳликдаги энг оғир асоратлардан бири сифатида халқаро адабиётларда кенг муҳокама қилинган. Турли муаллифлар маълумотларига кўра, ушбу асоратнинг учраш частотаси 2-15% ни, леталлик кўрсаткичи эса 20 - 40% ни ташкил қилади. 2023 йилги ESGE (Европа гастроинтестинал эндоскопия жамияти) ва WSES (шошилинич ва оғир хирургик ҳолатларни бошқариш бўйича халқаро экспертлар уюшмаси) муҳокамаларида анастомоз етишмовчилигини эрта аниқлаш ва миниинвазив усулларни қўллаш стратегик йўналиш сифатида белгиланган.

Вгусе ва ҳаммуаллифлар маълумотларига кўра, ушбу асоратнинг учраш частотаси 2 дан 15% гача оралиғида ўзгариб туради, леталлик эса 30–40% гача етиши мумкин [2]. Замонавий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, юқори технологияли жарроҳлик ривожланганига қарамадан, мазкур муаммо ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда [7].

Ошқозон резекцияси замонавий онкожарроҳлик, шошилинич ва режали абдоминал жарроҳлик амалиётида ҳали ҳам кенг қўлланилаётган усуллардан бири бўлиб қолмоқда. Сўнгги йилларда лапароскопик ва роботлаштирилган технологиялар жорий этилганига қарамадан, ошқозон ўсмалари ҳамда асоратланган гастродуоденал яралар сабабли бажарилаётган операциялар сони юқори даражада сақланиб қолмоқда.

Сўнгги йилларда миниинвазив ва эндоскопик даволаш усуллари, жумладан эндоскопик вакуум-терапия (ЭВТ), OVESCO (Over-The-Score Clip, OTSC) тизими, эндоскопик стентлаш ва уларнинг комбинирланган ёндашувлари фаол равишда жорий этилмоқда. Ушбу шарҳда ошқозон-ичак тракти анастомозлари етишмовчилигининг сабаблари, патогенези, диагностика ва даволаш усуллари бўйича замонавий маълумотлар келтирилган, шунингдек ривожланиш истиқболлари ва ҳал этилмаган масалалар кўриб чиқилган [4, 9].

Материал ва усуллар. Шу муносабат билан, 2021-2026 йиллар орасида ошқозон резекциялари ва гастрэктомиялардан кейинги анастомоз чок етишмовчилиги билан (n=20) беморда замонавий технологиялар, жумладан, OVESCO (OTSC) клипсалари ва ЭВТ усулини фойдаланиш орқали чоклар етишмовчилиги битишига таъсири ўрганилди.

Эндоскопик вакуум терапияси (ЭВТ) - ҳозирги кунда жуда тез ривожланиб юораётган замонавий ва кам инвазив усули юўлиб, жароҳат тозаланиши, инфекция жароғини чегаралаш ва асоратлар камайишига олиб келиши мумкин бўлган эффектив усулдир. Мазкур усулнинг турли локализациядаги анастомоз чоклар етишмовчилигидаги самарадорлигини клиник жиҳатдан баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу даволаш натижалари 2015-2021 йиллар давомида ошқозонинг турли хилдаги

резекцияларидан кейин ривожланган асоратлар гастоэзофагеал ва еюноэзофагеал анастомозлар етишмовчилиги кузатилган 25 беморнинг даволаш натижаларини билан қиёсий тахлили ўтказилди.

ЭВТ - инфекция жараёни назорат қилиш, яраларнинг тезроқ шифо топишини таъминлаш ва леталлик даражасини пасайтиришда умидбахш натижаларни намоён этмоқда. Ана шундай ҳолларда, айниқса субтотал шов ажралиши каби энг оғир кўринишларида ЭВТ қўлланилиши бўйича тизимли тадқиқотлар ўтказиш зарур.

Бунда аёллар I-гуруҳда 4 (16%) ва II-гуруҳда 4 (20%) ҳолатни ташкил этган. Жами аёллар сони 8 (18%) ни ташкил этган. Эркаклар I-гуруҳда 21(84%) ва II-гуруҳда 16(80%) ҳолатда қайд этилган. Жами эркаклар сони 37(72%) ни ташкил қилган.

Беморларда бажарилган касалликлар ва операциялардан кейинги чоклар етишмовчилиги бўйича тақсимоти (1- жадвалда) кўрсатилган.

1 - жадвал

Гуруҳларда беморларнинг нозологик касаллик бўйича тақсимланиши (n=45)

Касаллик турлари	Ошқозон ўсмаси	Ошқозон ва 12 б.и. яраси	Беморларнинг умумий сони	Бажарилган операцияларга нисбаттан, (%)
Ретроспектив гуруҳ (n=25) абс.р.(%)	20 (80%)	5 (20%)	25 (100%)	625(4%)
Проспектив гуруҳ (n=20) абс.р. (%)	17 (85%)	3 (15%)	20 (100%)	571 (3,5%)
Жами	37(82,2%)	8(17,3%)	45(100%)	1196 (3,75%)

Беморлардаги бажарилган операциялар турлари 2-жадвалда кўрсатилган. Характерига ва ҳажмига кўра бажарилган операцияларга мувофиқ беморлар куйидагича тақсимланди, асосий гуруҳда – ошқозон ўсмаси билан 17 бемордан 6 (30%) нафар беморда - гастрэктомия, 11 (55%) нафар беморда - ошқозоннинг субтотал резекцияси. Яра касаллиги билан ҳар 3(15%) беморда Билрот I операцияси амалга оширилди. Улардан 16 нафар бемор (80%) режали тартибда операция қилинган бўлиб, қолган 4 (20%) беморларда эса шошилиш операциялар амалга оширилган (2- жадвал).

2 - жадвал

Ретроспектив ва проспектив гуруҳлардаги бажарилган операция турларидан кейинги ривожланган анастомоз етишмовчилиги ҳолатлари ва леталлик кўрсаткичлари (n=45)

Бажарилган операция турлари	Ретроспектив гуруҳ(n=25) абс.р.(%)	Леталлик (абс/%)	Проспектив гуруҳ(n=20) абс.р.(%)	Леталлик (абс/%)
Гастрэктомия. Лимфодиссекция D 2. Эзофагоеюноанастомоз Давидов усули бўйича	5 (20%)	3 (12%)	6 (30%)	1 (5%)
Ошқозон дистал субтотал резекцияси. Лимфодиссекция D 2	12 (48%)	3 (12%)	11 (40%)	-
Ошқозон проксимал резекцияси. Давидов усули бўйича	3(12%)	-	3(15%)	-
Ошқозон Билрот I бўйича резекцияси. Гастродуоденоанастомоз. (Ҳачиев Бўйича)	5 (20%)	1 (4%)	3 (15%)	1 (5%)
Жами:	25 (100%)	7 (28%)	20 (100%)	2 (10%)

Назорат гуруҳи беморларида: ошқозон ўсмаси билан 25 бемордан 5 (20%) нафар беморда - гастрэктомия, 15 (60%) нафар беморда - ошқозоннинг субтотал резекцияси. Яра касаллиги билан ҳар 5 (20%) беморда Бильрот I операцияси амалга оширилди. Улардан 19 (76%) нафар бемор режали тартибда операция қилинган бўлиб, қолган 6 (24%) беморларда эса шошилиш операциялар амалга оширилган.

Ретроспектив гуруҳда қўлланилган анъанавий хирургик ёндашувлар ҳамда проспектив гуруҳда жорий этилган замонавий миниинвазив эндоскопик усуллар - ЭВТ ва OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш натижалари қиёсий жиҳатдан таҳлил қилинди.

Яллиғланиш ва инфирцирланиш белгилари устун бўлган ҳолатларда аввал ЭВТ ишлатилиб, манфий босим таъсири орқали яллиғланиш ўчоғи доимий санация қилиниб, яллиғланиш экссудатини эвакуация қилиш ва грануляцион тўқималарнинг шаклланишини кучайтириш орқали дефектни ёпишга тайёрлайди. Кейинчалик керак бўлган пайтда клиппирланади.

Агар дефект кичик ҳажмли, некротизис ва яллиғланиш белгиларисиз ёки кам ривожланган яллиғланиш бўлган ҳолатларда OVESCO (OTSC) туридаги клипсалар бирламчи ишлатилиб анастомоз соҳасида механик герметизацияни амалга ошириш мумкин. Амалиётда эса энг рационал ва патогенетик жиҳатдан асосланган кетма-кетлик сифатида ЭВТ дан сўнг OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш комбинацияси анастомоз дефектини якуний ёпиш имконини бериши мумкин.

Даволаш натижалари. ЭВТ ва OVESCO (OTSC) клипсаларини жорий этиш анастомоз дефектини маҳаллий даражада назорат қилиш, экссудатни доимий эвакуация қилиш ва тўқималар репарациясини фаоллаштириш имконини берди. Ушбу ёндашувлар очик қайта операцияларга бўлган эҳтиёжни сезиларли даражада камайтириб, даволаш жараёнини кам инвазив тарзда олиб боришга шароит яратди.

Жадвал – 3 маълумотларига кўра, проспектив гуруҳда (n=20) ошқозоннинг турли ҳажмдаги резекциялари ва гастрэктомияларидан кейин ривожланган анастомоз чоклари етишмовчилиги ҳолатлари ҳамда улар билан боғлиқ леталлик кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар замонавий эндоскопик даволаш усуллари қўлланилган шароитда клиник оқибатларнинг сезиларли даражада яхшиланганини кўрсатди.

Гастрэктомия лимфодиссекция D2 ва Давидов усули бўйича ЭЮА қўйилган 6 (30%) нафар беморда анастомоз чоклари етишмовчилиги кузатилиб, ушбу тоифада 1 (5%) нафар беморда летал натижа қайд этилди. Бу ҳолат операция ҳажмининг катталиги ва беморларнинг оғир фон ҳолати билан боғлиқ бўлиши мумкин.

3 - жадвал

Проспектив гуруҳда операция бажарилган беморларда анастомозлар етишмовчилиги локализацияси (n=20)

Анастомоз етишмовчилик соҳаси	Беморлар сони n=20	
	Абс.	%
Гастродуоденал (ГДА) анастомоз етишмовчилиги	3	(15%)
Эзофагоеюнал (ЭЕА) анастомоз етишмовчилиги	6	(30%)
Гастроэзофагиал (ГЭА) анастомоз етишмовчилиги	11	(55%)
Жами:	20	(100%)

Ошқозоннинг субтотал резекцияси лимфодиссекция D2 билан 11 (40%) нафар беморда бажарилган бўлиб, мазкур операция туридан кейин анастомоз етишмовчилиги ривожланган ҳолатларда леталлик кузатилмади (расм 1.). Бу эса эрта ташхис қўйиш ва ЭВТ ҳамда OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш орқали асоратларни самарали назорат қилиш мумкинлигини кўрсатади.

Ошқозоннинг проксимал резекцияси Давидов усули бўйича 3 (15%) нафар беморда бажарилиб, ушбу гуруҳда ҳам летал ҳолатлар қайд этилмади. Шунингдек, ошқозоннинг Бильрот I бўйича резекцияси ва ГДА (Ҳачиев усули) қўлланилган 3 (15%) нафар беморда анастомоз етишмовчилиги ривожланган бўлиб, улардан 1 (5%) нафар беморда летал натижа кузатилди.

Миниинвазив замонавий усуллардан фойдаланилишига қарамаста 2 ҳолатда реллапаратомия бажарилди. Булар Гастрэктомия. Лимфодиссекция D 2. Эзофагоеюноанастомоз Давидов усули бўйича ва Бильрот I бўйича резекцияси бажарилган операциялардан кейин. Беморларда септик асоратлар, перитонит ва полиорган асоратларнинг прогрессивланиши натижасида иккала беморда ҳам даволаш ўлим билан тугалланди.

1-Расм. Беморни ЭВТ га таёрлаш ва губкасини зондга тикиш этаплари

Умуман олганда, проспектив гуруҳда анастомоз чоклари етишмовчилиги билан боғлиқ умумий леталлик 2 (10%) нафар беморни ташкил этди. Бу кўрсаткич ретроспектив гуруҳ билан солиштирилганда сезиларли даражада паст бўлиб, ЭВТ ва OTSC клипсаларини клиник амалиётга жорий этиш анастомоз етишмовчилигини даволаш натижаларини яхшилашга хизмат қилишини тасдиқлади.

Эндоскопик даволаш усулини танлаш дефектнинг ўлчами, локализацияси, тўқималарнинг ҳаётчанлиги, анастомоз соҳасида ковак ёки инфекцияланган бўшлиқ мавжудлиги ҳамда беморнинг умумий клиник ҳолатига боғлиқ ҳолда индивидуал тарзда белгиланади. Шу муносабат билан, эндоскопик усулларни қўллаш қуйидаги босқичли алгоритм асосида амалга оширилди.

4 - жадвал.

Проспектив гуруҳда анастомоз чоклари етишмовчилигини даволашда ЭВТ ва OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш кетма кетлик тактикаси (n = 20)

Даволаш тактикаси	Беморлар сони (абс.)	Улуши (%)	Қўллаш учун асосий кўрсатмалар
Фақат ЭВТ қўлланилди	9	45%	Тўқималар инфицирланган ва яллиғланган
Фақат OVESCO (OTSC) клипсаси қўлланилди	4	20%	Кичик ҳажмли дефект, инфекция ва яллиғланиш белгилари минимал
ЭВТ → OVESCO (OTSC) кетма-кетлиги	7	35%	Дастлаб ЭВТ билан назорат қилиш, кейин дефектни OTSC билан якуний ёпиш
Жами	20	100%	

Жадвал - 4 маълумотларидан кўришиб турибдики, проспектив гуруҳда анастомоз чоклари етишмовчилигини даволашда эндоскопик усулларни қўллаш тактикаси дефектнинг морфологик хусусиятлари ва клиник ҳолатга қараб индивидуаллаштирилди. Беморларнинг 9(45%) да ЭВТ инфицирланган тўқима ва яллиғланиш жараёнларини бартараф этиш, деффектини ёпиш мақсадида ягона даволаш усули сифатида қўлланилди. Беморларнинг 4(20%) тасида кичик дефект борлиги, яллиғланиш бўлмаганлиги ва етишмовчилик эрта аниқланганлиги сабабли OVESCO (OTSC) клипсалари билан тўғридан-тўғри механик герметизацияси амалга оширилди. Энг аҳамиятли жиҳат шундаки, 7 (35%) беморда “ЭВТ → OTSC” кетма-кетлиги қўлланилиб, бу тактика инфекцияни маҳаллий назорат қилишдан сўнг анастомоз дефектини якуний ёпиш имконини берди. Ушбу ёндашув клиник жиҳатдан энг рационал ва патогенетик асосланган тактика сифатида ўзини намоён этди.

Олинган натижалар таҳлил. Келтирилган қиёсий таҳлил, анъанавий хирургик ёндашувлар анастомоз чоклари етишмовчилигида юқори хавф ва салбий клиник оқибатлар билан боғлиқ эканлигини, замонавий миниинвазив эндоскопик усуллар эса ушбу асоратни даволашда самарали,

хавфсиз ва истиқболли альтернатива эканлигини клиник жиҳатдан асослаб берди. Бу натижалар кейинги параграфларда ЭВТ ва ОТСC клипсаларининг клиник самарадорлигини янада чуқурроқ муҳокама қилиш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади.

Қиёсий таҳлил натижаларига кўра, анастомоз етишмовчилиги частотаси гуруҳлар ўртасида катта фарқ қилмаган бўлса-да, клиник оқибатлар жиҳатидан яққол фарқ кузатилди. Проспектив гуруҳда яллиғланиш маркерларининг тез пасайиши, лаборатор кўрсаткичларнинг барқарорлашуви, асоратлар сони ва қайта операцияларга бўлган эҳтиёжнинг камайиши қайд этилди. Энг муҳими, проспектив гуруҳда умумий леталлик кўрсаткичи 10%гача пасайди, бу эса ЭВТ ва ОТСC клипсаларининг клиник устунлигини яққол намоён этди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Bludau M., Hölscher A.H., Herbold T., Leers J.M., Gutschow C., Fuchs H., Schröder W. Management of upper intestinal leaks using endoscopic vacuum therapy // *Endoscopy*. – 2014. – Vol. 46, No. 10. – P. 847–852. – DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0034-1377537>
2. Bruce J., Krukowski Z.H., Al-Khairy G. et al. Systematic review of the definition and measurement of anastomotic leak after gastrointestinal surgery // *British Journal of Surgery*. – 2001. – Vol. 88, No. 9. – P. 1157–1168.
3. Kassis E.S., Kosinski A.S., Ross P., Koppes K.E., Donahue J.M., Daniel V.C. Predictors of anastomotic leak after esophagectomy: an analysis of the Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Database // *Annals of Thoracic Surgery*. – 2013. – Vol. 96, No. 6. – P. 1919–1926. – <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2013.07.119>
4. Laukoetter M.G., Mennigen R., Neumann P.A., et al. Endoscopic vacuum therapy for gastrointestinal leaks: a systematic review // *Surgical Endoscopy*. – 2020. – Vol. 34. – P. 1–14. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s00464-019-07191-3>
5. Low D.E., Alderson D., Cecconello I., et al. International consensus on standardization of data collection for complications associated with esophagectomy (ECCG) // *Annals of Surgery*. – 2015. – Vol. 262, No. 2. – P. 286–294. – DOI: <https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001098>
6. Markar S.R., Karthikesalingam A., Thrumurthy S., Low D.E. Volume–outcome relationship in surgery for esophageal malignancy: systematic review and meta-analysis // *Annals of Surgery*. – 2012. – Vol. 256, No. 5. – P. 781–790. – <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e3182731533>
7. Rahbari N.N., Weitz J., Hohenberger W. et al. Definition and grading of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum // *Surgery*. – 2010. – Vol. 147, No. 3. – P. 339–351.
8. Sauvanet A., Mariette C., Thomas P., Lozac'h P., Segol P., Tiret E., Delpero J.R., Collet D., Leborgne J., Pradère B., Bourgeon A., Triboulet J.P. Mortality and morbidity after resection for adenocarcinoma of the gastroesophageal junction: predictive factors // *Annals of Surgery*. – 2005. – Vol. 241, No. 5. – P. 752–761. – DOI: <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000161985.70483.6c>
9. Wedemeyer J., Schneider A., Manns M.P., Jackobs S. Endoscopic vacuum-assisted closure of upper intestinal anastomotic leaks // *Gastrointestinal Endoscopy*. – 2020. – Vol. 91, No. 2. – P. 397–405. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gie.2019.09.024>

Иқтибос учун: Уроков Ш.Т., Бекчанов Х.Н., Абидов У.О., Отажонов Д.М. Ошқозон-ичак тракти юқори қисми анастомозлари етишмовчилигини даволашда эндоскопик вакуум-терапиянинг клиник самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 343–348. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20098250>